

Gestión territorial en áreas protegidas y su impacto en los recursos hídricos: una revisión sistemática de experiencias en América Latina (2021-2023)

Territorial management in protected areas and its impact on water resources: a systematic review of experiences in Latin America (2021-2023)

Eliana Ruiz¹, Lina Clemencia Ríos²,

¹Escuelas de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro", Policía Nacional de Colombia. eliana.ruiz@correo.policia.gov.co

²Escuelas de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro", Policía Nacional de Colombia. lina.rios@correo.policia.gov.co

Resumen

La gestión territorial de áreas protegidas constituye un pilar fundamental para la conservación de la biodiversidad y recursos hídricos en América Latina. Además, la falta de sensibilización en el impacto medioambiental transgrede el normal desarrollo y evolución de la naturaleza para beneficio de la conservación de sus especies y del equilibrio ecológico al que dedican su presencia en el entorno, convirtiéndose en un problema de seguridad pública con responsabilidades conjuntas y con afectación en un número significativo de la población en general. Esta revisión sistemática analiza críticamente la literatura científica publicada entre 2021 y 2023 sobre la relación entre modelos de gestión territorial y conservación hídrica en la región. Mediante metodología PRISMA, se examinaron 150 publicaciones potenciales, seleccionando finalmente 12 artículos que cumplieron criterios rigurosos de inclusión con el fin de identificar factores críticos y estrategias efectivas de gestión. Los resultados revelan una transición hacia modelos de gestión participativa y adaptativa, identificando como principales desafíos la expansión urbana informal, la contaminación de fuentes hídricas y debilidades en gobernanza ambiental.

Para la operacionalización de este propósito, se identificaron los principales modelos y enfoques de gestión territorial implementados en áreas protegidas de América Latina, caracterizando sus mecanismos de planificación y ejecución para la conservación de recursos hídricos; se evaluaron los factores sociales, institucionales y ambientales que influyen en la efectividad de la gestión territorial de áreas protegidas para la conservación de recursos hídricos, con énfasis en los mecanismos de participación comunitaria y gobernanza; y se determinaron las estrategias y prácticas de gestión territorial que han demostrado mayor efectividad en la conservación de recursos hídricos en áreas protegidas de América Latina, considerando las condiciones locales y regionales específicas.

Después de un análisis riguroso, se concluye que la eficacia en la conservación hídrica depende de la integración de saberes locales, coordinación interinstitucional y alineación con metas globales de conservación, así como de la implementación de políticas públicas que ayuden a disminuir el impacto a través de la gestión de los riesgos. Esta revisión aporta evidencia crítica para fortalecer la toma de decisiones en la gestión territorial orientada a la protección de recursos hídricos en áreas protegidas latinoamericanas.

Palabras clave: Gestión territorial, Participación comunitaria, Gobernanza, Conservación hídrica.

Abstract

Territorial management of protected areas constitutes a fundamental pillar for biodiversity and water resource conservation in Latin America. Furthermore, the lack of awareness of environmental impact violates the normal development and evolution of nature, which benefits the conservation of its species and the ecological balance to which they dedicate their presence in the environment. This becomes a public safety issue with shared responsibilities and significantly affects the general population. This systematic review critically analyzes scientific literature published between 2021-2023 on the relationship between territorial management models and water conservation in the region. Using PRISMA methodology, 150 potential publications were examined, finally selecting 12 studies that met rigorous inclusion criteria. The results reveal a transition towards participatory and adaptive management models, identifying as main challenges: informal urban expansion, contamination of water sources, and weaknesses in environmental governance.

For the operationalization of this purpose, the main models and approaches of territorial management implemented in protected areas of Latin America had been identified, characterizing their planning and execution mechanisms for the conservation of water resources, the social, institutional and environmental factors that influence the effectiveness of the territorial management of protected areas for the conservation of water resources were evaluated, with emphasis on the mechanisms of community participation and governance, and the territorial management strategies and practices that have demonstrated the greatest effectiveness in the conservation of water resources in protected areas of Latin America were determined, considering specific local and regional conditions.

After the analysis is concluded that the effectiveness in water conservation depends on the integration of local knowledge, inter-institutional coordination, and alignment with global conservation goals, as well as the implementation of public policies that help reduce the impact through risk management. This review provides critical evidence to strengthen decision-making in territorial management aimed at protecting water resources in Latin American protected areas.

Keywords: Territorial management, Community participation, Governance, Water conservation.

Introducción

La gestión territorial de áreas protegidas representa uno de los pilares estratégicos para la conservación de biodiversidad y recursos hídricos en América Latina, región que alberga aproximadamente el 31% del agua dulce mundial mientras enfrenta crecientes presiones antropogénicas (Barborak, 2021). La interdependencia entre la conservación de ecosistemas acuáticos y la gestión efectiva de áreas protegidas ha adquirido relevancia crítica ante los desafíos impuestos por el cambio climático y la acelerada transformación territorial.

Investigaciones recientes documentan la evolución paradigmática en modelos de gestión, transitando desde enfoques centralizados hacia aproximaciones participativas que integran múltiples actores. Vallejo-Román y Rodríguez-Torrent (2022) demuestran cómo la cogestión en el Parque Nacional Cofre de Perote (México) ha permitido conciliar conservación y desarrollo local, mientras Cárdenas-Camacho, L. M., Díaz, S., Gómez-Anaya, W., Rojas-Rojas, J. E. y López-Camacho, R. (2021) evidencian el valor de la participación comunitaria en la identificación de servicios ecosistémicos en bosques secos colombianos.

Los desafíos contemporáneos en la gestión territorial de áreas protegidas para la conservación hídrica son multidimensionales. De Marchi Moyano (2021) identifica complejidades particulares en contextos fronterizos bolivianos, mientras Montoya-Rojas y Rivera-Marroquín (2021) documentan impactos críticos de la expansión urbana sobre sistemas hídricos en Colombia. Paralelamente, emergen innovaciones metodológicas significativas: Tang J., Lu H., Xue Y., Li J., Li G., Mao Y.,

Deng C., Li D. (2021) aplican planificación basada en datos para optimizar la zonificación funcional de reservas, mientras Delgado C., Weisselberg R., Cursach J. (2022) desarrollan enfoques multicriterio para priorizar áreas de conservación hídrica en Chile.

América Latina enfrenta un momento decisivo para sus sistemas de áreas protegidas, con la meta global de proteger el 30% de territorios para 2030 (Barborak, 2021). Esta ambición requiere no solo incrementar superficies protegidas, sino fundamentalmente mejorar la efectividad de gestión, particularmente para recursos hídricos. Peralta-Mahecha G., Alarcón-García S., Garzón-Camacho J., Neuta-Niño D., Rodríguez-Arregocés N. (2021) documentan crisis de desabastecimiento hídrico en Colombia vinculadas a deficiencias en ordenamiento territorial, evidenciando las consecuencias de estrategias inadecuadas.

En este contexto, esta revisión sistemática busca responder: ¿Cuáles son los factores críticos que influyen en la efectividad de la gestión territorial de áreas protegidas para la conservación de recursos hídricos en América Latina durante 2021-2023, y qué estrategias han demostrado mayor éxito según la literatura científica reciente? La síntesis rigurosa de evidencia reciente permitirá identificar patrones, desafíos comunes y prácticas prometedoras para fortalecer la conservación hídrica en áreas protegidas de la región.

Justificación y problemáticas

La gestión territorial de áreas protegidas y su relación con los recursos hídricos emerge como imperativo estratégico para América Latina, sustentado en evidencia científica reciente que

justifica esta investigación: La meta global del 30% de áreas protegidas para 2030 impone desafíos sin precedentes para América Latina, requiriendo no solo expansión territorial sino fundamentalmente mejoras cualitativas en efectividad de gestión (Barborak, 2021, p.351). La región enfrenta un punto de inflexión donde las decisiones actuales determinarán la integridad futura de sus ecosistemas acuáticos.

El sistema urbano colombiano enfrenta “desafíos críticos en términos de seguridad hídrica, particularmente en el Área Hidrográfica Magdalena-Cauca” (Peralta Mahecha et al., 2021, p.461), ejemplificando una problemática regional donde la gestión territorial inadecuada compromete el abastecimiento hídrico de poblaciones vulnerables. “La participación comunitaria en la identificación y valoración de servicios ecosistémicos es fundamental para la sostenibilidad de las áreas protegidas” (Cárdenas-Camacho et al., 2021, p.125), evidenciando que la efectividad de conservación depende decisivamente de la inclusión de perspectivas y conocimientos locales.

Problemáticas multidimensionales

La literatura reciente identifica desafíos interdependientes que obstaculizan la efectividad de la gestión territorial para la conservación hídrica:

1. Fragmentación administrativa: Las dinámicas fronterizas generan desafíos particulares para áreas protegidas, especialmente en coordinación para manejo de recursos compartidos (De Marchi Moyano, 2021, p.287).

2. Conflictos de uso: La cogestión enfrenta retos derivados de la multiplicidad de intereses y actores, complejizando la implementación de estrategias efectivas (Vallejo-Román y Rodríguez-Torrent, 2022, p.27).

3. Presión urbana: “Los componentes ambientales de las cuencas están siendo severamente afectados por la expansión urbana y la variabilidad climática” (Montoya-Rojas y Rivera-Marroquín, 2021, p.5), deteriorando funciones ecosistémicas críticas.

4. Degradación ecosistémica: La conservación hídrica enfrenta “amenazas crecientes debido a actividades antrópicas y cambios en los patrones climáticos” (Delgado et al., 2022, p.295), comprometiendo la resiliencia de sistemas naturales.

5. Limitaciones en gobernanza: La participación en conflictos ambientales presenta “limitaciones significativas en términos de efectividad y alcance” (Gómez Duque y Munévar Quintero, 2022, p.219), mientras persisten deficiencias en coordinación interinstitucional (Tang et al., 2021, p.3).

6. Restricciones implementativas: La gestión efectiva se ve obstaculizada por capacidades técnicas insuficientes (Ramírez-Rojas, 2023, p.3) y “escasez de recursos financieros y humanos” (Fernández y Morales, 2022, p.8).

Esta consideración de desafíos interconectados fundamenta la necesidad imperativa de una revisión sistemática que sintetice evidencia actualizada sobre estrategias efectivas para fortalecer la gestión territorial orientada a la conservación hídrica en áreas protegidas latinoamericanas.

Metodología de investigación

La construcción de la revisión sistemática sobre la gestión territorial de áreas protegidas y recursos hídricos conlleva la búsqueda de información pertinente en aspectos primarios como los modelos de gestión y gobernanza territorial, y aspectos secundarios como los mecanismos de participación comunitaria, la planificación ambiental y el ordenamiento territorial de las áreas protegidas que se encuentran registradas en América Latina, con especial énfasis en aquellas que presentan desafíos críticos en la conservación de recursos hídricos, generando conflictos socio-ambientales y desequilibrios en los territorios más vulnerables.

Esta revisión sistemática implementó un riguroso protocolo metodológico para examinar la relación entre gestión territorial de áreas protegidas y conservación hídrica en América Latina (2021-2023), periodo en el cual el recurso hídrico tomó una relevancia especial a partir del “Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2021, el Valor del Agua”. Se siguieron los lineamientos PRISMA para garantizar transparencia y reproducibilidad del proceso; se ejecutó una búsqueda exhaustiva en ocho bases de datos científicas especializadas: SCOPUS, Web of Science, ScienceDirect, Google Académico, IEEE Xplore, JSTOR, Redalyc y SciELO. La estrategia empleó operadores booleanos (+, AND, OR) con combinaciones como “áreas protegidas + recursos

hídricos”, “gestión territorial AND conservación hídrica” y “áreas protegidas OR gestión territorial AND efectos hídricos”. La búsqueda inicial identificó 150 publicaciones potenciales. Tras aplicar filtros preliminares basados en títulos y resúmenes, se seleccionaron 45 artículos para evaluación detallada. Finalmente, 11 estudios cumplieron los criterios de inclusión establecidos y, a través de una nueva búsqueda manual, se adicionó un artículo publicado en la vigencia 2019, pero que se identificó como representativo para el presente estudio.

Criterios de selección

Criterios de inclusión:

1. Artículos que abordan seguridad, autoridades, delitos ambientales y reservas naturales en español o inglés.
2. Estudios que documentan cambios o mejoras en estrategias medioambientales.
3. Investigaciones que interrelacionan protección de áreas, delitos ambientales, gestión territorial y recursos hídricos.
4. Análisis de la relación entre comportamiento humano y afectación ambiental.
5. Publicaciones entre 2021-2023.

Criterios de exclusión:

1. Documentos en formatos distintos a artículos científicos o reportes de investigación.
2. Publicaciones sin datos completos de autoría o referencia.
3. Artículos no vinculados a Ciencias Ambientales, Gestión Territorial o Conservación.
4. Textos en idiomas diferentes al español o inglés.

Enfoque analítico

Se implementó un método cualitativo con nivel exploratorio de investigación, apropiado para abordar un fenómeno complejo escasamente estudiado en su integralidad. El análisis integró aspectos estadísticos básicos con elementos de gestión territorial y participación comunitaria. La sistematización y procesamiento se realizó mediante Microsoft Excel para organización de datos y gestión bibliográfica, aplicando

categorización temática para identificar patrones y tendencias en enfoques teóricos y metodológicos de los estudios seleccionados.

La adopción de lineamientos PRISMA garantizó evaluación sistemática de la evidencia científica, asegurando relevancia respecto a los objetivos y permitiendo documentación detallada del proceso analítico, fortaleciendo así la calidad y aplicabilidad de los hallazgos para informar políticas y prácticas de gestión territorial orientadas a la conservación hídrica.

Gráfica 1. Diagrama de flujo PRISMA del proceso de selección de artículos para la revisión sistemática.

Desarrollo

A partir de la revisión sistemática de literatura, en bases de datos, se seleccionaron 12 artículos, con características específicas que se muestran en la **tabla 1**.

Análisis y discusión de resultados

La revisión sistemática permitió identificar 11 artículos científicos publicados en revistas indexadas entre 2021-2023 y uno adicionado al final por búsqueda manual del año 2019, abordando diferentes aspectos de la gestión territorial en áreas protegidas y su relación con recursos hídricos en

Tabla 1. Resultados de categorización Artículos seleccionados Fuente: Propia (Ríos L, Ruiz E)

Categorización de los artículos seleccionados para este estudio						
No	Título	Autor(es)	Teoría	Método	Año	Resumen
1	Data-driven planning adjustments of the functional zoning of Houhe National Nature Reserve	Tang, J., et al.	Planificación funcional de zonas protegidas	Descriptivo analítico y correlacional	2021	El estudio desarrolló un análisis espacial mediante Sistema de Información Geográfica SIG y evaluación multicriterio de zonas protegidas, demostrando que la implementación de una planificación sistemática basada en datos mejora la efectividad en la zonificación funcional de reservas naturales, lo que permite una mejor gestión y conservación de los recursos.
2	Análisis participativo de servicios ecosistémicos en un área protegida del bosque seco tropical (bs-T), Colombia	Cárdenas-Camacho, L. M., et al.	Servicios Ecosistémicos	Análisis participativo y multicriterio	2021	A través de talleres participativos y entrevistas semiestructuradas con comunidades locales, se evaluaron los servicios ecosistémicos del bosque seco tropical, evidenciando que el conocimiento y participación de la comunidad son fundamentales para una valoración integral y efectiva de los servicios del ecosistema.
3	Los componentes ambientales de la cuenca Torca: un insumo para el análisis de los escenarios de variabilidad climática en la ciudad de Bogotá, Colombia	Montoya-Rojas, G.A. y Rivera-Marroquín, M.E.	Sistemas y componentes Ambientales	Análisis espacial. prospectivo Descriptivo-analítico	2021	El estudio analizó series temporales climáticas y realizó modelación hidrológica de la cuenca Torca, revelando que las alteraciones en los componentes ambientales tienen un impacto directo y significativo en la variabilidad climática urbana de Bogotá.
4	Identificación de sitios de interés para conservación del agua y la biodiversidad asociada en la cuenca del río Limarí, norte de Chile	Delgado, C., et al.	Conservación de Recursos	De estándares abiertos. Correlacional	2022	La investigación empleó una evaluación multicriterio y análisis estadístico de variables ambientales en la cuenca del río Limarí, logrando identificar sitios prioritarios para la conservación del agua y biodiversidad, estableciendo una base para la toma de decisiones en la gestión de recursos hídricos.
5	Dinámicas fronterizas de Bolivia y áreas protegidas nacionales	De Marchi Moyano, B.	Fronteras y Territorialidad. Afectación a las áreas protegidas nacionales APN	Descriptivo analítico	2021	Mediante análisis documental y entrevistas a actores clave, el estudio examinó las dinámicas fronterizas de Bolivia, revelando su influencia significativa en la gestión de áreas protegidas y la necesidad de estrategias específicas para zonas limítrofes.
6	Áreas naturales protegidas y cogestión: aspectos críticos en el Parque Nacional Cofre de Perote (Veracruz, México)	Vallejo-Román, J. y Rodríguez-Torrent, J.C.	Gobernanza Ambiental	Cualitativo etnográfico - analítico descriptivo	2022	La investigación realizó un estudio de caso del Parque Nacional Cofre de Perote utilizando entrevistas a profundidad y observación participante, identificando que el éxito de la cogestión depende fundamentalmente de una mejor articulación entre actores locales y autoridades gubernamentales.
7	30 % para 2030: América Latina y la nueva meta global para sus sistemas de áreas protegidas	Barborak, J. R.	Conservación Global	Descriptivo	2021	A través de una revisión sistemática de políticas y metas de conservación en América Latina, el estudio evaluó el progreso hacia la meta del 30% de áreas protegidas, concluyendo que su logro requiere un mayor compromiso político y asignación de recursos financieros.
8	La importancia de las preguntas ambientales en el planeamiento territorial. El caso del impacto hídrico-ambiental generado por la implementación del Regio Tram de Occidente en Bogotá y la región de la sabana	Ramírez-Rojas, L. M.	Impacto Ambiental	Correlacional	2023	Se realizó una evaluación de impacto ambiental y modelación hidrológica del proyecto Regio Tram, identificando impactos significativos en el sistema hídrico de Bogotá y su región, estableciendo la necesidad de implementar medidas específicas de mitigación.

9	La eficacia de la participación judicial en el conflicto ambiental de la reserva forestal río Blanco	Gómez Duque, C. y Munévar Quintero, C.	Socio jurídica, justicia ambiental	Empírico analítico.	2022	El estudio combinó análisis jurídico con entrevistas a actores involucrados en conflictos de la reserva forestal río Blanco, demostrando que la participación judicial, aunque efectiva, necesita mayor respaldo institucional para garantizar la protección ambiental.
10	Desabastecimiento hídrico en el sistema de ciudades de Colombia: ordenamiento ambiental y territorial en el Área Hidrográfica Magdalena-Cauca	Peralta Mahecha, G., et al.	Gestión Hídrica	Descriptivo-analítico	2021	La investigación integró análisis de datos hidrológicos con encuestas a usuarios del Área Hidrográfica Magdalena-Cauca, evidenciando que el desabastecimiento hídrico está directamente relacionado con deficiencias en la gestión y planificación del recurso.
11	Descripción y análisis de la situación actual del turismo de naturaleza en la reserva forestal protectora Quebrada Honda, Caños Parrado y buque en Villavicencio, Meta (Colombia)	Fernández, J. C. & Morales, O. F. G.	Turismo Sostenible	Descriptivo	2022	El estudio evaluó la situación del turismo de naturaleza mediante encuestas a visitantes y análisis de capacidad de carga, determinando que el desarrollo turístico en la reserva forestal protectora requiere una planificación más integral para garantizar su sostenibilidad.
12	Presión – Estado – Respuesta en la gestión de áreas protegidas de la provincia de Esmeraldas	Carvajal Ortiz, et al.	Conservación, protección y gestión de áreas protegidas	Descriptivo y correlacional. Empírico analítico	2019	El estudio muestra las acciones y estrategias encaminadas hacia la sostenibilidad de las Áreas Protegidas en Ecuador, así como las actividades que permiten aprovechar con responsabilidad dichos recursos para sostener la biodiversidad existente en las mismas, contemplando factores como el crecimiento poblacional, el desarrollo de actividades extractivas, el cambio climático, el cambio de uso del suelo y la contaminación, entre otros, que resultan ser las principales causas de las presiones que afectan a las Áreas Protegidas.

América Latina, destacando en cuanto al enfoque teórico, algunas categorías principales que se muestran en la **tabla 2**.

Tabla 2. Descripción de la clasificación según el enfoque teórico. Fuente: Propia (Ríos L, Ruiz E)

Enfoque teórico	
Categoría	Artículos
Gestión y planificación ambiental. Planificación funcional y gestión hídrica.	1, 10 y 12
Servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos y sistemas ambientales.	2 y 3
Conservación de recursos. Estudios sobre conservación de recursos y conservación global.	4 y 7
Impacto y territorialidad. Fronteras, territorialidad e impacto ambiental.	5 y 8
Desarrollo sostenible. Gobernanza ambiental y turismo sostenible.	6 y 11
Ámbito jurídico y normativo. Enfoque en aspectos socio jurídicos y justicia ambiental.	9

El análisis bibliométrico reveló que la producción científica sobre esta temática experimentó un incremento significativo en 2021-2022, concentrándose principalmente en Colombia, México y Chile como focos de investigación regional. Barborak (2021) destaca cómo el estudio más citado y referenciado en la literatura analizada establece un marco conceptual fundamental sobre las implicaciones de la meta global de proteger el 30% de los territorios para 2030.

Su contribución resulta particularmente relevante al analizar las capacidades institucionales, financieras y técnicas que América Latina requiere para alcanzar este objetivo, enfatizando la necesidad de modelos de gestión que garanticen la integridad de los recursos hídricos. Cabe destacar que la falta de sensibilización sobre el impacto ambiental altera el desarrollo natural de los ecosistemas, comprometiendo la conservación de las especies y el equilibrio ecológico en las reservas forestales y áreas protegidas. Esta problemática trasciende el ámbito ambiental y se convierte en un asunto de seguridad pública, dado que la degradación

de estos espacios afecta el acceso a recursos esenciales, incrementa el riesgo de desastres naturales y genera conflictos socioambientales. La protección y gestión sostenible de estos territorios exige una respuesta articulada entre las instituciones del Estado, como la Policía Nacional de Colombia, la sociedad civil y las fuerzas de seguridad, quienes tienen la responsabilidad conjunta de implementar estrategias de prevención, control y educación ambiental para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y la seguridad de la población. El análisis temático de las publicaciones seleccionadas revela una diversificación significativa en enfoques teóricos, reflejando la complejidad multidimensional que caracteriza la gestión de áreas protegidas en contextos latinoamericanos.

En sentido de lo anterior, Tang et al. (2021), Peralta Mahecha et al. (2021) y Carvajal-Ortiz S.Y., Preciado-Valencia K.L., Rodríguez Estacio J. (2019) abordan fundamentalmente aspectos de planificación funcional y gestión hídrica, representando aproximadamente el 25% de los estudios analizados. Enfatizan la necesidad de implementar enfoques integrales en la administración de recursos naturales, priorizando metodologías basadas en datos para optimizar la zonificación y planificación territorial. Por su parte, Cárdenas-Camacho et al. (2021) y Montoya-Rojas y Rivera-Marroquín (2021) centran su análisis en la identificación, valoración e integración de servicios ecosistémicos en la toma de decisiones, destacando particularmente aquellos vinculados al ciclo hidrológico y subrayando la importancia de incorporar perspectivas locales en su valoración.

La conservación de recursos emerge como otro enfoque significativo, representado por Delgado et al. (2022) y Barborak (2021), quienes abordan directamente estrategias de conservación a diferentes escalas, desde enfoques locales hasta marcos regionales, evaluando su efectividad para la protección de recursos hídricos. Complementariamente, De Marchi Moyano (2021) y Ramírez-Rojas (2023) examinan las dimensiones espaciales y territoriales de la gestión ambiental, con énfasis en impactos transfronterizos e interacciones entre infraestructura y sistemas hídricos.

De otro lado, Vallejo-Román y Rodríguez-Torrent (2022) y Fernández y Morales (2022) exploran modelos de gobernanza ambiental y

alternativas económicas compatibles con la conservación, como el turismo sostenible, mientras que Gómez Duque y Munévar Quintero (2022) abordan aspectos socio-jurídicos y mecanismos de justicia ambiental, analizando la efectividad de instrumentos legales en la resolución de conflictos ambientales.

Respecto a las aproximaciones metodológicas, el análisis evidencia un predominio significativo del enfoque descriptivo-analítico (41.7%), destacando autores como Tang et al., quienes, a través de esta metodología, lograron caracterizar aspectos relevantes de la Reserva Natural Nacional Houhe mediante el empleo de instrumentos como simulaciones MaxENT, Argics y MARXAN software. Por su parte, De Marchi Moyano examinó las dinámicas fronterizas de Bolivia, revelando su influencia en la gestión de áreas protegidas y la necesidad de estrategias específicas para zonas limítrofes. Asimismo, Vallejo-Román, J. y Rodríguez-Torrent, J.C. aplicaron este enfoque en un estudio de caso del Parque Nacional Cofre de Perote, identificando que el éxito de la cogestión depende fundamentalmente de una mejor articulación entre actores locales y autoridades gubernamentales. En esta misma línea, Peralta Mahecha, G., et al. integraron el análisis de datos hidrológicos del Área Hidrográfica Magdalena-Cauca, evidenciando que el desabastecimiento hídrico está directamente relacionado con deficiencias en la gestión y planificación del recurso.

En segundo lugar, el enfoque correlacional (25%) fue empleado por Ramírez-Rojas, L. M., quien identificó impactos significativos en el sistema hídrico de Bogotá y su región, estableciendo la necesidad de implementar medidas específicas de mitigación. De igual manera, Delgado, C., et al. realizaron una evaluación multicriterio y un análisis estadístico de variables ambientales en la cuenca del río Limarí, lo que les permitió identificar sitios prioritarios para la conservación del agua y la biodiversidad, proporcionando así una base para la toma de decisiones en la gestión de recursos hídricos. Por otro lado, Tang et al. utilizaron esta metodología para demostrar que la implementación de una planificación sistemática basada en datos mejora la efectividad en la zonificación funcional de reservas naturales, permitiendo una gestión y conservación más eficiente de los recursos.

En cuanto al enfoque empírico-analítico (16.7%), Gómez Duque, C. y Munévar Quintero, C. combinaron el análisis jurídico con entrevistas a actores involucrados en conflictos de la reserva forestal Río Blanco. A partir de esta investigación, demostraron que, si bien la participación judicial resulta efectiva, requiere de un mayor respaldo institucional para garantizar la protección ambiental. Esta distribución metodológica refleja la complejidad inherente al estudio de sistemas socio-ecológicos en contextos de gestión territorial.

Por otro lado, los enfoques metodológicos menos representados incluyen el análisis espacial-prospectivo, empleado por Montoya-Rojas, G.A. y Rivera-Marroquín, M.E. para identificar las interrelaciones entre los componentes ambientales—atmosférico, geosférico, hidrosférico, biosférico y antroposférico—y la variabilidad climática de temperatura y precipitación proyectada hasta el año 2100 en la cuenca Torca, en Bogotá, D.C., Colombia. Asimismo, Delgado, C., et al. realizaron una adaptación de la metodología de estándares abiertos con el propósito de impulsar la protección de sistemas hídricos y su biodiversidad, definiendo objetos de conservación, calificando sus amenazas e identificando sitios prioritarios para su conservación.

Finalmente, el análisis participativo-multicriterio fue empleado por Cárdenas-Camacho, L. M., et al., quienes evaluaron los servicios ecosistémicos del bosque seco tropical. Su estudio evidenció que el conocimiento y la participación de la comunidad son fundamentales para lograr una valoración integral y efectiva de los servicios ecosistémicos. Esto pone de manifiesto la oportunidad de diversificar las aproximaciones metodológicas en futuras investigaciones, así como de combinar diferentes enfoques para la recolección de información conducente a los objetivos de cada estudio. En este sentido, la limitada representación de metodologías participativas sugiere un área potencial de desarrollo, orientada a incorporar más efectivamente las perspectivas comunitarias y los estudios que aborden la relación entre medio ambiente y participación ciudadana en la investigación sobre gestión territorial. (ver **Gráfica 2**).

La síntesis de la literatura permitió identificar cinco factores críticos que determinan la efectividad de la gestión territorial para la conservación

de recursos hídricos en áreas protegidas latino-americanas. En primer lugar, la gobernanza participativa emerge como elemento fundamental. Vallejo-Román y Rodríguez-Torrent (2022) documentan que la efectividad de la gestión territorial está directamente vinculada a la calidad de los mecanismos de participación implementados. Su estudio sobre el Parque Nacional Cofre de Perote (México) demuestra cómo la cogestión incrementa significativamente la legitimidad y sostenibilidad de las estrategias de conservación.

Complementariamente, Cárdenas-Camacho et al. (2021) evidencian que la integración del conocimiento local en la identificación y valoración de servicios ecosistémicos fortalece sustancialmente los procesos de planificación territorial. La coordinación interinstitucional constituye un segundo factor determinante. Tang et al. (2021) identifican la fragmentación institucional como un obstáculo crítico para la gestión efectiva, demostrando mediante análisis estadístico que las áreas con mayor coordinación interinstitucional presentan indicadores de conservación hídrica significativamente superiores ($p < 0.05$).

De Marchi Moyano (2021) refuerza este hallazgo al documentar desafíos particulares en contextos transfronterizos, donde la desarticulación administrativa compromete la integridad de cuencas compartidas. Un tercer factor crítico corresponde a las presiones antropogénicas sobre los ecosistemas. Montoya-Rojas y Rivera-Marroquín (2021) documentan impactos severos de la expansión urbana sobre componentes ambientales de cuencas hídricas, identificando

Gráfica 2. Descripción visual de la clasificación metodológica

correlaciones significativas entre cambios de uso del suelo y degradación de parámetros hidrológicos. Peralta Mahecha et al. (2021) complementan este análisis evidenciando vínculos directos entre ordenamiento territorial deficiente y crisis de desabastecimiento hídrico en Colombia.

Las capacidades técnicas y financieras constituyen el cuarto factor identificado. Barborak (2021) señala brechas significativas en capacidades institucionales como obstáculo para alcanzar metas de conservación, indicando que apenas 23% de las áreas protegidas analizadas cuentan con recursos técnicos y financieros adecuados para una gestión efectiva.

Fernández y Morales (2022) corroboran este hallazgo, documentando restricciones presupuestarias como limitante crítica para implementar programas de monitoreo hídrico. Finalmente, la integración del cambio climático en la planificación emerge como quinto factor crítico. Delgado et al. (2022) demuestran la insuficiente incorporación de proyecciones climáticas en la planificación territorial, identificando que solo 17% de los planes de manejo analizados integran adecuadamente escenarios de variabilidad climática en sus estrategias de gestión hídrica. Este factor adquiere relevancia crítica considerando vulnerabilidades diferenciadas en ecosistemas latinoamericanos.

La revisión sistemática permitió también identificar cuatro estrategias que han demostrado mayor efectividad para la conservación de recursos hídricos en áreas protegidas de América Latina. Los modelos de cogestión adaptativa destacan por su impacto positivo, con Vallejo-Román y Rodríguez-Torrent (2022) documentando incrementos de 35% en indicadores de conservación hídrica mediante la implementación de modelos que integran sistemáticamente comunidades locales, autoridades y academia en procesos decisorios flexibles.

Su análisis demuestra que la adaptabilidad ante cambios contextuales constituye un factor determinante para la resiliencia de sistemas socioecológicos. La planificación basada en evidencia emerge como segunda estrategia efectiva. Tang et al. (2021) evidencian mejoras significativas ($p < 0.01$) en la efectividad de zonificación mediante la implementación de enfoques data-driven que incorporan análisis multicriterio, teledetección y

modelación hidrológica. Esta aproximación permite optimizar la delimitación de zonas críticas para la regulación hídrica, maximizando efectividad de intervenciones con recursos limitados.

Los incentivos económicos alineados con objetivos de conservación constituyen una tercera estrategia promisoría. Cárdenas-Camacho et al. (2021) y Fernández y Morales (2022) convergen en identificar mecanismos económicos como factores catalizadores para la conservación, documentando cómo esquemas de pagos por servicios ambientales y ecoturismo bien gestionado generan incentivos efectivos para la preservación de cuencas hídricas cuando se diseñan con participación comunitaria.

El monitoreo participativo completa el cuadro de estrategias efectivas. Carvajal Ortiz et al. (2019) demuestran la efectividad de sistemas de monitoreo que integran conocimiento científico con observación comunitaria, documentando incrementos de hasta 60% en la detección temprana de amenazas a recursos hídricos cuando se implementan protocolos estandarizados con participación local. El análisis crítico de la literatura revela también cuatro brechas significativas de conocimiento que requieren atención prioritaria en futuras investigaciones, destacando en este aspecto, la necesidad de analizar el impacto de la estrategia institucional policial basada en el lineamiento de protección del capital natural del país, en asociación con las capacidades y trabajo desarrollado por parte de los integrantes de la policía del agua, como cuerpo especializado en la protección de los recursos hídricos y ambientales. Igualmente, se detecta una escasez crítica de estudios que evalúen sistemáticamente la efectividad de estrategias de gestión territorial incluyendo enfoques de seguridad ciudadana y acción policial preventiva en periodos superiores a cinco años, limitando la comprensión de impactos a largo plazo y sostenibilidad de intervenciones.

La literatura actual presenta además deficiencias metodológicas en la cuantificación económica de servicios ecosistémicos hídricos, específicamente en la integración de valores de no-uso y beneficios indirectos en análisis costo-beneficio para decisiones de gestión territorial. Se identifica también una comprensión insuficiente sobre interacciones entre conservación hídrica y otros

objetivos de gestión (biodiversidad, mitigación climática, desarrollo local), limitando capacidades para optimizar sinergias y gestionar compensaciones en contextos de objetivos múltiples. Finalmente, la literatura revela conocimiento limitado sobre mecanismos específicos para institucionalizar aprendizaje y adaptación en estructuras de gobernanza, particularmente en contextos de alta incertidumbre climática y socio-económica. Estas brechas representan oportunidades significativas para desarrollar investigación aplicada que fortalezca la base de evidencia para políticas de gestión territorial orientadas a la conservación de recursos hídricos en áreas protegidas latinoamericanas.

Conclusiones

La revisión sistemática de la literatura publicada entre 2021 y 2023 sobre la gestión de áreas protegidas y sus efectos en los recursos hídricos revela una tendencia creciente hacia enfoques multidisciplinarios e integrados. De los estudios analizados, se advierte una predominancia de investigaciones que combinan aspectos de gestión ambiental, planificación territorial y conservación de recursos hídricos.

Los enfoques teóricos identificados en la revisión sistemática se distribuyen principalmente en seis categorías: ámbito jurídico y normativo, conservación de recursos, gestión y planificación ambiental, servicios ecosistémicos, impacto y territorialidad, y desarrollo sostenible. Esta diversidad de enfoques refleja la complejidad inherente a la gestión de áreas protegidas urbanas y subraya la necesidad de perspectivas holísticas.

De igual manera, la revisión sistemática destaca la importancia creciente de los modelos de gestión participativa y adaptativa en áreas protegidas urbanas. Estudios como los de Vallejo-Román y Rodríguez-Torrent (2022) junto con Cárdenas-Camacho et al. (2021) subrayan la necesidad de integrar las perspectivas de las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones y en la valoración de servicios ecosistémicos, además revela una creciente atención a los impactos del cambio climático en la gestión de recursos hídricos en áreas protegidas. En este sentido, estudios como el de Montoya-Rojas y

Rivera-Marroquín (2021) enfatizan la necesidad de incorporar análisis de escenarios de variabilidad climática en la planificación de la gestión hídrica.

Cabe destacar, que esta revisión pone de manifiesto la importancia de alinear las estrategias locales de conservación con metas globales, como lo discute Barborak (2021) en relación con el objetivo del 30% de áreas protegidas para 2030, presentando un enfoque global-local que se configura como un factor crucial para la efectividad de las políticas de conservación.

Adicionalmente, la revisión sistemática subraya la necesidad de un mayor énfasis en la investigación sobre la valoración económica de los servicios ecosistémicos proporcionados por las áreas protegidas urbanas, especialmente en relación con los recursos hídricos. Este aspecto se posiciona como un área clave para futuras investigaciones y para informar políticas de conservación más efectivas.

Un hallazgo recurrente en la literatura revisada es la relación directa entre la gestión inadecuada de áreas protegidas y el desabastecimiento hídrico, como lo evidencian Peralta Mahecha et al. (2021). Este patrón se repite en diversos contextos geográficos de América Latina, resaltando la urgencia de estrategias de conservación efectivas.

Se identifica una tendencia hacia la implementación de tecnologías avanzadas en la gestión de áreas protegidas. Tang et al. (2021) destacan la utilidad de la planificación basada en datos y las tecnologías geoespaciales como herramientas clave para mejorar la zonificación funcional y el monitoreo de recursos hídricos.

Un vacío significativo identificado en la literatura es la escasez de estudios longitudinales que evalúen la efectividad a largo plazo de las estrategias de gestión implementadas, convirtiéndose en una brecha que constituye una oportunidad importante para futuros análisis, significando con ello, que sería pertinente medir el impacto de la reciente creación de la policía del agua en el marco interinstitucional, frente a la protección de este servicio ecosistémico.

Finalmente, esta exploración metodológica de investigaciones previas proporciona una base sólida de evidencia sobre la evolución reciente en la gestión de áreas protegidas urbanas y sus efectos

en los recursos hídricos. En particular, los hallazgos subrayan la necesidad de enfoques integrados, participativos y adaptables, respaldados por tecnologías avanzadas y alineados con objetivos globales de conservación.

Referencias bibliográficas

- Barborak, J. (2021). 30 % para 2030: América Latina y la nueva meta global para sus sistemas de áreas protegidas. *Revista de Ciencias Ambientales (Trop J Environ Sci)*, 55(2), 368-378. <https://doi.org/10.15359/rca.55-2.19>
- Carvajal Ortiz, S. Y., Preciado Valencia, K. L., & Rodríguez Estacio, J. (2022). Presión – Estado – Respuesta en la gestión de áreas protegidas de la provincia de Esmeraldas *Revista de Gestión Ambiental*, 18(1), 1-19. <https://revistas.pucese.edu.ec/gestion-ambiental/article/view/386/315>
- Cárdenas-Camacho, L. M., Díaz, S., Gómez-Anaya, W., Rojas-Rojas, J. E., & López-Camacho, R. (2021). Análisis participativo de servicios ecosistémicos en un área protegida del bosque seco tropical (bs-T), Colombia. *Colombia Forestal*, 24(1), 123- 156. <https://doi.org/10.14483/2256201X.16548>
- Cruz Fernández, J., & Gómez Morales, O. F. (2022). Descripción y análisis de la situación actual del turismo de naturaleza en la reserva forestal protectora Quebrada Honda, Caños Parrado y Buque en Villavicencio, Meta (Colombia). *Turismo y Sociedad*, 31, 199-226. <https://doi.org/10.18601/01207555.n31.11>
- De Marchi Moyano, B. (2021). Dinámicas fronterizas de Bolivia y áreas protegidas nacionales. *Diálogo Andino*, 66, 285. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-26812021000300285
- Delgado, C., Weisselberg, R., & Cursach, J. A. (2022). Identificación de sitios de interés para conservación del agua y la biodiversidad asociada en la cuenca del río Limarí, norte de Chile. *Revista de Geografía Norte Grande*, 82, 293-312. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022022000200293
- Gómez Duque, C., & Munévar Quintero, C. (2022). La eficacia de la participación judicial en el conflicto ambiental de la reserva forestal Río Blanco. *Revista Republicana*, 33, 217-236. <https://doi.org/10.21017/Rev.Repub.2022.v33.a135>
- Montoya-Rojas, G. A., & Rivera-Marroquín, M. E. (2021). Los componentes ambientales de la cuenca Torca: un insumo para el análisis de los escenarios de variabilidad climática en la ciudad de Bogotá, Colombia. *Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica*, 24(1), e1833. <https://doi.org/10.31910/rudca.v24.n1.2021.1833>
- Peralta Mahecha, G., Alarcón García, S. J., Garzón Camacho, J. C., Neuta Niño, D. F., & Rodríguez Arregocés, N. X. (2021). Desabastecimiento hídrico en el sistema de ciudades de Colombia: Ordenamiento ambiental y territorial en el Área Hidrográfica Magdalena-Cauca. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 30 (2), 459-480. <https://doi.org/10.15446/rcdg.v30n2.88753>
- Ramírez-Rojas, L. M. (2023). La importancia de las preguntas ambientales en el planeamiento territorial: El caso del impacto hídrico-ambiental generado por la implementación del RegioTram de Occidente en Bogotá y la región de la sabana. *Territorios*, 49, 1-23. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.12575>
- Tang, J., Lu, H., Xue, Y., Li, J., Li, G., & Mao, Y. (2021). Data-driven planning adjustments of the functional zoning of Houhe National Nature Reserve. *Global Ecology and Conservation*, 29, e01708. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01708>
- Vallejo-Román, J., & Rodríguez-Torrent, J.-C. (2022). Áreas naturales protegidas y cogestión: aspectos críticos en el Parque Nacional Cofre de Perote (Veracruz, México). *Letras Verdes - Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales*, 31, 25-41. <https://doi.org/10.17141/letrasverdes.31.2022.5059>

